

A CRÔNICA “A BOLA” DE VERÍSSIMO: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO VISUAL PARA SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392557

*Débora de Souza Silva*¹
*Ester Ketlen Costa do Espírito Santo*²
*Catarina Pinheiro Jatahy*³
*Thais Fernandes de Amorim*⁴

RESUMO: O presente estudo abordou o tema letramento literário que visa trabalhar os diferentes gêneros textuais a partir de imagens. O objetivo geral foi promover letramento literário a partir da crônica narrativa "A bola" de Luiz Fernando Veríssimo. Os objetivos específicos foram: Identificar o papel das imagens no processo de ensino-aprendizagem do aluno no ensino básico; desenvolver metodologias que auxiliem a interpretação dos textos; proporcionar momentos de reflexões por meio de criação de histórias em quadrinhos, produzidas por alunos da escola estadual de ensino médio Magalhães Barata. O estudo em tela orientou-se pela abordagem qualitativa por meio de pesquisa de campo. Elegeu como técnica de coleta de dados uma aplicação de atividade em grupo para produção de HQs. O estudo elegeu como aporte teórico as contribuições de Souza e Cosson (2007), Soares, Dionisio, Machado e Bezerra (2002); Grandi e Oechsler (2021); Castro e Kieling (2021). A partir do que foi proposto percebeu-se que os alunos conseguiram desenvolver os seus conhecimentos e produzir seus textos a partir da visualização das imagens que foram apresentadas pelas professoras com ramificações para outras suposições de histórias o que possibilitou o surgimento de uma gama de pensamento e interpretações, gerando uma boa discussão e troca de ideias em sala de aula entre discentes e docentes, logo após iniciou-se a criação da crônica em formato de história em quadrinhos, pensando em como se daria a apresentação desta para o surdo. Portanto foi notório a importância do uso diferenciado de práticas como recursos visuais para o letramento literário de alunos do ensino regular.

Palavras-chave: Crônica, letramento literário, história em quadrinhos.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, deborass1516@gmail.com;

² Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, esterketlen7@gmail.com;

³ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, catarinajatahy@gmail.com;

⁴ Professor orientador; Doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br.